

KATTA MA'LUMOTLAR (BIG DATA) UCHUN DBMS TIZIMLARI

Jo'rayeva Feruza Baxtiyor qizi

(Shahrisabz davlat pedagogika instituti)

jorayevaferuzaasila@mail.ru

Normatova Aziza

(Shahrisabz davlat pedagogika instituti 4-kurs talabasi)

azizanormatova610@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14325715>

Annotatsiya. Bugungi kunda ma'lumotlarning hajmi va xilma-xilligi sezilarli darajada oshib bormoqda. Shu sababli, katta ma'lumotlar (Big Data) bilan samarali ishlash uchun moslashuvchan, kengayuvchan va yuqori samaradorlikka ega ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimlari talab qilinmoqda. Ushbu maqolada katta ma'lumotlar uchun NoSQL, SQL va gibril ma'lumotlar bazalari tahlil qilinib, Apache Cassandra, Amazon DynamoDB, MongoDB, Apache Spark va Microsoft Azure Cosmos DB kabi tizimlarning xususiyatlari va qo'llanilishi yoritilgan. Katta ma'lumotlar tizimlarining afzalliklari, kamchiliklari, va kelajakdagi rivojlanish istiqbollari, jumladan sun'iy intellekt va IoT texnologiyalari bilan integratsiya masalalari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Katta ma'lumotlar, NoSQL, SQL, gibril ma'lumotlar bazalari, Apache Cassandra, Amazon DynamoDB, MongoDB, Apache Spark, Microsoft Azure Cosmos DB, bulut texnologiyalari, ma'lumotlar tahlili, parallel qayta ishlash.

Abstract: Today, the volume and variety of information is increasing significantly. Therefore, flexible, scalable and high-performance database management systems are required to effectively work with big data. This article analyzes NoSQL, SQL, and hybrid databases for big data, covering the features and applications of systems such as Apache Cassandra, Amazon DynamoDB, MongoDB, Apache Spark, and Microsoft Azure Cosmos DB. Advantages, disadvantages, and future development prospects of big data systems, including integration with artificial intelligence and IoT technologies, are considered.

Keywords: Big data, NoSQL, SQL, hybrid databases, Apache Cassandra, Amazon DynamoDB, MongoDB, Apache Spark, Microsoft Azure Cosmos DB, cloud technologies, data analysis, parallel processing.

Аннотация: Сегодня объем и разнообразие информации значительно увеличивается. Поэтому для эффективной работы с большими данными необходимы гибкие, масштабируемые и высокопроизводительные системы управления базами данных. В этой статье анализируются NoSQL, SQL и гибридные базы данных на предмет больших данных, охватывая функции и приложения таких систем, как Apache Cassandra, Amazon DynamoDB, MongoDB, Apache Spark и Microsoft Azure Cosmos DB. Рассмотрены преимущества, недостатки и перспективы дальнейшего развития систем больших данных, включая интеграцию с технологиями искусственного интеллекта и Интернета вещей.

Ключевые слова: Большие данные, NoSQL, SQL, гибридные базы данных, Apache Cassandra, Amazon DynamoDB, MongoDB, Apache Spark, Microsoft Azure Cosmos DB, облачные технологии, анализ данных, параллельная обработка.

Kirish

Bugungi raqamli dunyoda ma'lumot hajmi har soniyada eksponensial sur'atda oshib bormoqda. Bu o'sish "Katta ma'lumotlar" tushunchasining tobora ahamiyatini oshiradi. "Katta

ma'lumotlar - bu biz juda katta hajmdagi ma'lumotlarni to'plash va ularni ma'lumotlar omborida saqlash uchun ishlatadigan atama. Bu shuni anglatadiki, vaqt o'tishi bilan hajm ham eksponent ravishda o'sishi mumkin. Bunda ma'lumotlar miqdori shunchalik katta va murakkabki, uni saqlash yoki samarali qayta ishlash uchun an'anaviy ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlari bunday hajmdagi ma'lumotlarni samarali boshqarishga mos emas. Big Data nafaqat katta hajmdagi ma'lumotlarni, balki ularga ishlov berish tezligi va xilma-xilligini ham o'z ichiga oladi. Ma'lumot hajmi juda katta bo'lib, terabaytdan zetabaytgacha yetishi mumkin. Ma'lumotlar turli formatlarda bo'ladi hamda Ma'lumotlar oqimi real vaqt rejimida yangilanadi va tezkor tahlil talab etiladi.

Klassik DBMS tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlashda va qayta ishlashda qiyinchiliklarga duch keladi. Shu sababli, zamonaviy texnologiyalar asosida maxsus optimallashtirilgan DBMS tizimlari ishlab chiqilgan.

“Katta ma'lumotlar bazasi tizimi” - bu katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va tahlil qilish imkonini beruvchi onlayn ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimi. Katta ma'lumotlar bazalari o'zining xususiyatlari bilan an'anaviy tizimlardan farq qiladi. Bunda, ma'lumotlar shunchaki saqlanib qolmaydi, balki ularni tezda qayta ishlash, tahlil qilish va yangi tushunchalar hosil qilish imkoniyatlari ham mavjud. Katta hajmdagi ma'lumotlar odatda parallel qayta ishlashni talab qiladi, chunki bir nechta ma'lumotlar manbalaridan ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va tahlil qilishni an'anaviy usullar bilan amalga oshirish juda katta vaqt talab etadi. Shuning uchun Katta ma'lumotlar bazalari yuqori darajadagi parallelizmga, shuningdek, yuqori samarali algoritmlarga ega bo'lib, tezkor tahlil qilish imkonini beradi. Katta ma'lumotlar bazalari yordamida kompaniyalar yoki tashkilotlar tezkor qarorlar qabul qilish, ma'lumotlardan yangi bilimlar chiqarish va strategik rejalar tuzish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Misol uchun, tibbiyotda, moliya sohasida yoki elektron tijoratda ma'lumotlar bazalaridan foydalanib, mijozlar xatti-harakatlarini tahlil qilish, tavsiyalar berish yoki muammolarni oldindan bashorat qilish mumkin.

Katta ma'lumotlar (Big Data) uchun ma'lumotlar bazalari tizimlari asosan bulutga asoslangan, chunki bulutli platformalar katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash, boshqarish va tahlil qilish uchun moslashuvchan va samarali yechimlar taqdim etadi.

Bulutli platformalar katta ma'lumotlarni boshqarish va tahlil qilish uchun samarali yechimlar taqdim etadi. Ular SQL, NoSQL va gibril ma'lumotlar bazalarini taklif qilmoqda, bu esa turli xil ma'lumotlar modellarini va ilovalarni qo'llab-quvvatlaydi. Quyida eng mashhur bulutli platformalar va ularning SQL, NoSQL va gibril tizimlari bo'yicha tasnifi keltirilgan.

Bulutli texnologiyalar katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va boshqarishda samarali va moslashuvchan yechimlarni taqdim etadi. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure kabi bulutli xizmatlar orqali, ma'lumotlar boshqaruv tizimlari optimallashtirilgan va zaxiralash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bulutli DBMS tizimlari, shuningdek, yuqori hajmdagi ma'lumotlarni kengaytirish va zarur bo'lganda tezkor tahlil qiloladi.

Katta ma'lumotlarni boshqarish tizimlari quyidagilarga asoslangan asosiy guruhlarga bo'linadi:

NoSQL ma'lumotlar bazalari tizimlarida real vaqtda va paralel ishlov berish imkoniyatlarini taqdim etadigan texnologiyalar qo'llaniladi. NoSQL tizimlari katta hajmdagi ma'lumotlarni boshqarish uchun juda mos keladi, chunki ular ma'lumotlarni turli formatda saqlash va tahlil qilish imkoniyatini taqdim etadi.

Apache Cassandra – bu katta hajmdagi ma’lumotlarni boshqarish va tahlil qilish uchun mo’ljallangan NoSQL ma’lumotlar bazasi tizimi bo’lib, yuqori mavjudlik va nosozliklarga chidamlilikni ta’minlaydi. Cassandra, ma’lumotlar bazasining kengayishini qulaylashtiruvchi va yuqori tezlikda ma’lumotlarni qabul qilish hamda real vaqt tahlilini amalga oshiruvchi tizim sifatida ishlatiladi. Bu tizim sensor ma’lumotlarini monitoring qilish, vaqt seriyalarini tahlil qilish va kontent boshqarish kabi sohalarda keng qo’llaniladi. Masalan, Apple, Netflix va Instagram kabi kompaniyalar katta hajmdagi ma’lumotlarni boshqarish uchun Apache Cassandra’dan foydalanadilar.

Amazon DynamoDB — bu Amazon Web Services (AWS) tomonidan taqdim etilgan to’liq boshqariladigan, yuqori darajadagi NoSQL ma’lumotlar bazasi xizmati. DynamoDB yuqori ishlash va kengayish imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Bu xizmat foydalanuvchilarga katta hajmdagi ma’lumotlarni tez va samarali tarzda saqlash, boshqarish va tahlil qilish imkonini beradi. DynamoDB avtomatik kengayish, imkoniyatlariga ega bo’lib, e-tijorat, o’yinlar va real vaqt analitikasi kabi ilovalar uchun juda mos keladi. U xavfsizlikni ta’minlash uchun bir qator vositalar bilan jihozlangan va ma’lumotlarni bir nechta serverlarda replikasiya qilish orqali yuqori mavjudlikni ta’minlaydi. Biroq, katta ma’lumotlar bazalarini ishlatishda narxlar yuqori bo’lishi mumkin va ba’zi cheklangan so’rov funksiyalari mavjud.

MongoDB – bu mashhur hujjatga yo’naltirilgan NoSQL ma’lumotlar bazasi bo’lib, u tuzilmagan va yarim tuzilgan ma’lumotlar bilan ishlashda yuqori moslashuvchanlikka ega. MongoDB, shuningdek, arxitekturasi orqali gorizontal kengayishni qo’llab-quvvatlaydi, ya’ni ma’lumotlar hajmi oshgan sari yangi serverlar qo’shish orqali tizimning samaradorligini oshirish mumkin. MongoDB kontentni boshqarish tizimlari, real vaqt tahlillari, IoT (Internet of Things) ma’lumotlar bazasi va foydalanuvchi tomonidan yaratilgan kontent bilan ishlovchi dasturlar uchun juda mos keladi. Bu ma’lumotlar bazasi rivojlanayotgan ma’lumot sxemalariga moslashishga qodir bo’lib, uni tezda o’zgartirish va yangilash talab qilinadigan ilovalar uchun juda qulay qiladi. Dastur ishlab chiqishda tizimning moslashuvchanligi va kengayish qobiliyati uni eBay, Adobe va Bosch kabi yirik kompaniyalar tomonidan keng qo’llashga imkon beradi.

Apache Spark – bu katta ma’lumotlarni qayta ishlashda inqilobiy o’zgarish kiritgan tizimdir. An’anaviy ma’lumotlar bazalaridan farqli o’laroq, Spark faqat katta ma’lumotlar bazasi bo’lib qolmay, balki xotiradagi ma’lumotlarni tez va samarali qayta ishlashning kuchli vositasi sifatida ishlaydi. U ommaviy ishlov berish, interaktiv so’rovlar va real vaqt ma’lumotlarini qayta ishlashni qo’llab-quvvatlaydi, bu esa uni turli ma’lumotlarni qayta ishlash ehtiyojlariga javob beradigan ko’p qirrali platformaga aylantiradi.

Apache Spark mashinani o’rganish, grafik tahlil, ETL (Extract, Transform, Load) jarayonlari, shuningdek, real vaqt ma’lumotlarini qayta ishlashda keng qo’llaniladi. U ma’lumotlarni xotirada qayta ishlash imkoniyatiga ega bo’lib, bu ishlov berish tezligini sezilarli darajada oshiradi. Bu esa tashkilotlarga ma’lumotlardan tezda tushuncha olish va qarorlar qabul qilish jarayonini jadallashtiradi. Spark, shuningdek, katta hajmdagi ma’lumotlarni tez va samarali tahlil qilish imkonini yaratadi, bu esa uni ilmiy tadqiqotlar, sanoat tahlillari va biznes qarorlar qabul qilishda foydalidir.

Microsoft Azure Cosmos DB – bu Microsoft Azure tomonidan taqdim etilgan mashhur, butun dunyo bo’ylab tarqatilgan, ko’p modelga asoslangan ma’lumotlar bazasi xizmatidir. U turli xil Ma’lumotlar Boshqaruv Tizimlari (API)ni qo’llab-quvvatlaydi, jumladan, hujjat, kalit-qiyamat, grafik va ustunlar oilasi. Bu, ishlab chiquvchilarga turli ma’lumotlar modellari bilan

ishlovchi ilovalarni yaratishga imkon beradi. Cosmos DB ning global tarqatilishi va avtomatik kengayishi yuqori mavjudlikni va past kechikishli ma'lumotlarga kirishni ta'minlaydi.

Azure Cosmos DB ilovalar uchun ideal bo'lib, ular global miqyosda kengayishni, yuqori mavjudlikni va turli ma'lumotlar modellari qo'llab-quvvatlashni talab qiladi. Cosmos DB, shuningdek, turli geografik hududlardagi ma'lumotlarga tezkor kirishni talab qiladigan ilovalar uchun juda mos keladi. Masalan, o'yinlar, Internet of Things (IoT) tizimlari va shaxsiylashtirilgan kontent taqdimoti kabi sohalarda keng qo'llaniladi. U global miqyosda yuqori darajada optimallashtirilgan ma'lumotlarga kirishni ta'minlash orqali foydalanuvchilarga tez va samarali xizmat ko'rsatish imkoniyatini yaratadi. Cosmos DB ning global distribyutiv xususiyatlari va ko'p modelni qo'llab-quvvatlashi, uni keng qamrovli va yuqori talabga ega ilovalar uchun afzalroq tanlovga aylantiradi.

Katta ma'lumotlar bazasini tanlash korxonalar uchun muhim qarordir, chunki to'g'ri tanlov ma'lumotlarni boshqarish, tahlil qilish va ulardan qiymat olish imkoniyatlarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Quyidagilarni hisobga olish orqali to'g'ri ma'lumotlar bazasini tanlashda yordam beradi:

Big Data DBMS tizimlarining afzalliklari:

- ❖ Katta hajmdagi va xilma-xil ma'lumotlar bilan tezkor ishlash imkoniyati.
 - ❖ Moslashuvchanlik va kengayuvchanlik.
 - ❖ Ma'lumotlarga real vaqtda ishlov berish imkoniyati.
 - ❖ Kiberxavfsizlik va ma'lumotlarni zaxiralashning yuqori darajasi.
- Endi esa Big Data DBMS tizimlarining kamchiliklarini ko'rib o'tamiz:
- ❖ Murakkab arxitektura va boshqaruvni talab qiladi.
 - ❖ O'rnatish va texnik xizmat ko'rsatish qimmat bo'lishi mumkin.
 - ❖ Katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda yuqori darajadagi texnik bilim talab etiladi.

Xulosa. Katta ma'lumotlar tizimlari zamonaviy korxonalar uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda. Maqolada katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali boshqarish uchun optimallashtirilgan Apache Cassandra, DynamoDB, MongoDB, va Cosmos DB kabi tizimlar tahlil qilindi. Ushbu tizimlar yuqori darajadagi parallelizm, real vaqt tahlili va global kengayish imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, katta ma'lumotlarni boshqarishda texnik murakkablik va texnologik xarajatlarning yuqori ekanligi ham ko'rsatib o'tildi. Kelajakda sun'iy intellekt va IoT texnologiyalaridan foydalanish katta ma'lumotlarni boshqarish imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

References:

1. Karimov, F. "Axborot texnologiyalari va ma'lumotlar bazasi boshqaruvi." Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti, 2020.
2. Qodirov, S. "Raqamli iqtisodiyotda katta ma'lumotlarning ahamiyati." Iqtisodiyot va Innovatsiya jurnali, 2021, №3, 45-56-betlar.
3. Tursunov, A. va Ahmedov, O. "NoSQL texnologiyalari va ularning qo'llanilishi." Kompyuter Ilmlari va Muhandislik jurnali, 2022, №5, 34-42-betlar.
4. Axmedova, D. "Bulutli hisoblash texnologiyalari va DBMS tizimlarining integratsiyasi." Toshkent: Innovatsiya nashriyoti, 2021.
5. Yusupov, N. "Ma'lumotlar bazalari va xavfsizlik muammolari." Texnika Fanlari

Akademiyasi Ilmiy To'plami, 2020, №7, 23-31-betlar.

6. Sh, Mavlonov Sh, and F. B. Jurayeva. "ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA MINTAQALAR IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISH." Экономика и социум 10 (125) (2024): 234-238.
7. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024).
8. ShukurulloFayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA 'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." PEDAGOGS 50.2 (2024): 51-55.
9. Shamsiddinov, G'iyosjon, Barchin Ro'ziqulova, and Laziza Inatillayeva. "BOSHLANG 'ICH TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI VA AFZALLIKLARI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 3.10 (2024): 39-41.
10. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Umida Nurmaxmatova. "YASHIL IQTISODIYOT VA YO 'NALISHLARI BO 'YICHA TA'LIM DASTURLARINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI." Models and methods in modern science 3.5 (2024): 44-49.
11. Shamsiddinov, G'iyosjon, and Temurbek Zarifov. "GLOBAL TARMOQ QURISHDA TARMOQ QURILMALARIDAN FOYDALANISH VA TARMOQ TOPOLOGIYALARINING O'RNI." Science and innovation in the education system 3.5 (2024): 50-60.
12. Raxmatov Sherqo'zi Akbar Kodirov. "Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi" Pedagogis Internatsional researcg ISSN:281-4027_SJIF:4.995. 2023/5/15